

ONA TILI DARSLARIDA LINGVISTIK TAHLILNI AMALGA OSHIRISH USULLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14877635>

Nigora ERKINOVA,

*Oriental universiteti O'zbek va sharq tillari kafedrasida dotsenti v.b.,
filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toshkent, O'zbekiston*

Annotatsiya. O'quvchilarga ona tili ta'limining samaradorligini oshirishda lingvistik tahlil o'tkazishning ahamiyati va usullari haqida so'z boradi. Maqolada lingvistik tahlilni ona tili darslarida qo'llash usullari, grammatik, semantik va sintaktik tahlilning o'quvchilarga qanday yordam berishi haqida batafsil ma'lumot berilgan. Lingvistik tahlil tilning strukturaviy jihatlarini tushunishga, o'quvchilarning tilni amaliyotda to'g'ri qo'llash qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Dars jarayonida lingvistik tahlil metodlarini samarali qo'llash o'quvchilarga tilni chuqurroq o'rganish imkonini yaratadi va ularning tilni ishlatishdagi aniqligini oshiradi.

Аннотация. Статья посвящена важности и методам применения лингвистического анализа в обучении родному языку с целью повышения эффективности учебного процесса. В статье рассматриваются различные подходы к использованию лингвистического анализа в учебных занятиях, а также его роль в формировании грамматических, семантических и синтаксических навыков у учащихся. Лингвистический анализ помогает не только понять структуру языка, но и способствует улучшению практического использования языка учащимися, развивая их способность правильно и эффективно применять язык в разных ситуациях.

Annotation. The article discusses the importance and methods of applying linguistic analysis in native language education to enhance the effectiveness of the learning process. It outlines various approaches to integrating linguistic analysis in lessons, focusing on its role in developing grammatical, semantic, and syntactic skills among students. Linguistic analysis not only helps to understand the structure of language but also improves students' practical application of language, developing their ability to use it correctly and effectively in different contexts.

Tayanch so'zlar: *lingvistik tahlil, ona tili ta'limi, grammatika, sintaksis, semantika, tildan foydalanish, o'quvchilarni rivojlantirish, ta'lim samaradorligi.*

Ключевые слова: *лингвистический анализ, обучение родному языку, грамматика, синтаксис, семантика, использование языка, развитие учащихся, эффективность обучения.*

Keywords: *linguistic analysis, native language education, grammar, syntax, semantics, language usage, student development, teaching effectiveness.*

Mustaqillikka erishilgach, yurtimizning har bir fuqarosi ma'naviy hayotida ona tili, ya'ni milliy tilimiz juda katta ahamiyat kasb etdi. Bugungi kunda O'zbekistonning ta'lim tizimida ona tili o'qitishning maqsadlari va vazifalari jiddiy yangilandi. O'quvchilar endi ona tili darslarida faol ishtirok etuvchi, o'z bilimini rivojlantiruvchi asosiy subyektga aylantirildi. Zero yurtboshimiz ta'kidlaganlaridek, "Dunyodagi qadimiy va boy tillardan biri bo'lgan o'zbek tili xalqimiz uchun milliy o'zligimiz va mustaqil davlatchiligimiz timsoli, bebaho ma'naviy boylik, buyuk qadriyatdir"¹.

¹ <https://www.gazeta.uz/oz/2019/10/22/uzbek-language/>

Har bir avlodning oldida insoniyat tomonidan yaratilgan barcha bilim va boyliklarni o'rganish, o'zlashtirish hamda rivojlantirish mas'uliyati turadi. Hayot taraqqiyoti va jamiyat rivojini bunday jarayonsiz tasavvur qilish mumkin emas. Ushbu maqsadga erishishning eng samarali yo'li ta'lim tizimini doimiy ravishda takomillashtirish orqali yoshlarni ilm-fan asoslari bilan chuqur ta'minlashdir.

“Ona tili” darslarida uzundan uzoq, murakkab grammatik qoidalarni, “O‘zbek adabiyoti” darslarida ijodkor hayotidagi o‘tkinchi sana va voqealarni yodlashga majbur qilmasdan, balki ona tilida sof so‘zlash, o‘z fikrini to‘g‘ri ifodalay olish, mustaqil fikrlash, badiiy asarni ifodali o‘qish, uning ruhini his qilish, badiiy san’atidan lazzatlanish, so‘zdan zavqlanish ruhida ta’lim bermoq kerak. Ona tili va adabiyot o‘qitishdan kutilgan pirovard natija - shu²!

“Ona tili” ta’lim tizimida eng muhim fanlardan biri hisoblanadi. U jamiyat a’zolarini ijodiy fikrlashga, o‘z fikrlarini nutq sharoitiga mos ravishda og‘zaki va yozma tarzda ifodalashga o‘rgatadi. Davlat rahbarining: “Kimda kim o‘zbek tilining bor latofatini, jozibasi va ta’sir kuchini, cheksiz imkoniyatlarini his qilmoqchi bo‘lsa, munis onalarimizning allalarini, ming yillik dostonlarimizni, o‘lmas maqomlarimizni eshitsin, baxshi va hofizlarimizning sehrli qo‘shiqclariga quloq tutsin”³, - degan gaplari ayni haqiqat. Mazkur fikrlar orqali davlat rahbari o‘zbek tilining betakror go‘zalligini va uning xalqimizning ma’naviy merosini ifodalashdagi ahamiyatini ta’kidlaydi. Tilimizning ulug‘vorligi faqat uning so‘z boyligi va nafisligida emas, balki xalqimizning tarixiy- madaniy yodgorliklarida, adabiy merosida ham o‘z aksini topadi.

Ona tili ta’limining samaradorligini oshirishda lingvistik tahlil o‘tkazish muhim ahamiyatga ega. Bunday tahlilni amalga oshirishda asosiy vositalardan biri o‘qitish metodlarini to‘g‘ri tanlashdir. Ona tili darslarida o‘qituvchi ko‘proq o‘quvchi faoliyatini rag‘batlantiruvchi metodlarga murojaat qiladi. Chunki o‘quv materialini faqat tushuntirish yoki tushuncha, ta’rif va qoidalar atrofida suhbat olib borish orqali o‘rgatish yetarli bo‘lmaydi. Ona tili darslarida o‘quvchi ta’lim jarayonining faol ishtirokchisi, ya’ni subyekti bo‘lib, har bir o‘quv topshirig‘ini aqliy faoliyat jarayonidan o‘tkazganida, o‘quv materiallarini o‘zlashtirish ancha osonlashadi va darsning samaradorligi oshadi. O‘qituvchi amaliy metodlarga tayangan holda o‘quv topshiriqlarini samarali bajarilishiga erishib, o‘quvchilarning muvaffaqiyatli ta’lim olishini ta’minlaydi.

Ona tili o‘qitish metodikasining predmeti ta’lim berish sharoitida ona tilini egallash, ya’ni o‘qish va yozishni, fonetika, grammatika kabilarni bilib olish jarayoni hisoblanadi.

Ona tilidan ko‘nikma va malakalarni shakllantirish, til haqidagi fanning ilmiy tushunchalar sistemasini o‘zlashtirish qonuniyatlarini o‘rganadi, til o‘rganishning eng qulay metod va usullarini izlaydi.

Ona tili o‘qitish metodikasi amaliy fan sifatida uch vazifani bajaradi:

1. Nimani o‘qitish kerak? savoliga javob beradi, ya’ni boshlang‘ich sinf uchun dasturlar ishlab chiqadi, darslik va o‘quv qo‘llanmalarini yaratib beradi.

Ularning samaradorligi va muvofiqligini doimiy tekshirib boradi.

2. Qanday o‘qitish kerak? savoliga ta’lim berishning metodlari, metodik usullar, mashqlar sistemasini, qo‘llanmani tatbiq etish tavsiyanomalarini, yozma ish, amaliy ishlar sistemasini, dars, uning turlarini ishlab javob beradi.

3. Nega xuddi mana shunday o‘qitish kerak? Bunda ilmiy nuqtayi nazardan eng foydali metodlarni o‘rganish, tanlash, asoslash, tavsiyalarni eksperimental tekshirish vazifalarini bajaradi⁴.

O‘quvchilarga ona tilidan lingvistik bilimlarni tayyor holda bayon qilish serunum metod sanalmaydi. Chunki bilimlar o‘qituvchi tomonidan tayyor holda berilar ekan, o‘quvchi shu

² Mirzaqulov T. Grammatikani o‘qitishning lingvistik asoslari. Toshkent., O‘qituvchi, 1994

³ <https://www.gazeta.uz/oz/2019/10/22/uzbek-language/>

⁴ <https://elib.buxdupi.uz/books/Ona%20tili.pdf>

jarayonning ishtirokchisiga, tinglovchisiga va faqat andozaga qarab harakat qiluvchiga aylanib qoladi⁵.

Kuzatishlardan ma'lum bo'ladiki, ona tili o'qituvchilari lingvistik tahlil o'tkazishda ta'lim metodlarini tanlashda ko'plab qiyinchiliklarga duch keladilar. Ayrim o'qituvchilar biron bir metodni ortiqcha baholab, boshqasini e'tibordan chetda qoldiradilar; ba'zilar esa har bir metodni bir xil darajada qo'llashga intilishadi. O'qituvchilarning ko'p qismi esa ta'lim metodini tasodifiy ravishda tanlashadi.

O'qituvchi ta'lim metodini tanlashda quyidagi asosiy tamoyillarga e'tibor berishi lozim:

1) tanlanadigan metod o'rganilayotgan til materialining mazmuniga mos bo'lishi zarur. Mavzuning murakkablik darajasi, o'quv materialining hajmi va o'quvchilarda mavjud bo'lgan tushunchalar metodni tanlashda muhim rol o'ynaydi. O'quvchilarning bilim darajasi va ilgari o'rgangan til hodisalari haqida tushunchalariga qarab o'qituvchi mos metodni tanlashi lozim. Agar o'quvchilar ilgari o'rganilgan materialni qayta ko'rib chiqishga tayyor bo'lsalar, qayta xotiralashga asoslangan metodlardan foydalanish bilan birga, muammoli o'qitish metodidan ham samarali foydalanish mumkin.

Agar mavzu hajmi katta va murakkab bo'lsa, tushuntirish- namoyish etish metodini muammoli ta'lim metodi bilan birga qo'llash maqsadga muvofiq;

2) tanlanayotgan metod ona tili ta'limining umumiy maqsadi va mavzuning xususiy maqsadiga mos bo'lishi kerak. Yangi mavzuni o'rgatishda, o'tilgan materialni xotirada tiklashga e'tibor berilib, ijodiy topshiriqlar orqali o'quvchilarning faolligi oshiriladi;

3) tanlanadigan metod o'quvchilarning materialni o'zlashtirish darajasi, mustaqil ishlash qobiliyati, yosh va shaxsiy xususiyatlarini ham inobatga olgan holda tanlanishi zarur. O'quvchilarning real o'quv imkoniyatlaridan kelib chiqib, bir vaqtning o'zida bir necha metoddan foydalansa bo'ladi. Masalan, o'quvchilar tomonidan bilimlarni mustaqil egallash jarayonida o'zlashtirishi bo'sh o'quvchilar uchun qayta xotiralash va qisman izlanuvchanlik metodlaridan foydalansak, o'zlashtirish darajasi yuqori bo'lgan o'quvchilar uchun ko'proq izlanuvchanlik metodlaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir⁶.

Lingvistik tahlilni o'tkazishda tanlanadigan metod o'quv materialini o'rganish uchun ajratilgan vaqt va o'qituvchining imkoniyatlariga mos bo'lishi zarur. Agar mavzuni o'rganishga ajratilgan vaqt qisqa bo'lsa, o'quvchilarning izlanishiga asoslangan metodlarni qo'llash imkoniyati cheklangan bo'ladi. Bunday holatda o'qituvchining bayoni va evristik suhbatlar orqali tahlil o'tkazish yaxshi natija beradi.

Lingvistik tahlilning metodlari quyidagi talablarga javob berishi kerak:

- ✓ metod obyektiv, ya'ni qo'llanilishi aniq vaqt va joyda bo'lishi;
- ✓ metod izchil va aniq tushunchalarga asoslangan bo'lishi;
- ✓ metod universal bo'lib, tahlil qilinayotgan sohaning asosiy bo'limlarini (kamida to'rt) o'z ichiga olishi zarur;
- ✓ metod sodda va tushunarli bo'lishi kerak.

Tilshunoslikda talab darajasida qo'llaniladigan bir nechta metodlar mavjud. Ular xarakteriga ko'ra ikki turga bo'linadi. Birinchisi, **umumiy metodlar** bo'lib, ular tilshunoslikning barcha sohalarida qo'llanilishi mumkin. Mazkur metodlar tilning umumiy qoidalari, struktura va funksiyalarini o'rganishga yo'naltirilgan. Ikkinchisi, **lingvistik tahlil metodlari** tilni chuqur o'rganish va tahlil qilishda qo'llaniladi. Ular tilning tarkibiy qismlarini (fonetik, morfologik, sintaktik va semantik jihatlarini) o'rganishda asosiy vosita bo'ladi. Bu metodlarga semantik tahlil, morfologik tahlil, sintaktik tahlil kabi turli metodlar kiradi. Ushbu metodlar bir - biriga bog'liq holda ish ko'radi va muayyan xulosalarni bayon etadi⁷. Bunday metodlar tilni har

⁵ G'ulomov A., Ne'matov H. Ona tili ta'limi mazmuni. – Toshkent: O'qituvchi.1995.

⁶ Nurmonov A. Lingvistik tadqiqot metodologiyasi va metodlari. Toshkent. 2010.

⁷ Xolmonova Z.T. Tilshunoslikka kirish. Toshkent – 2007.

tomonlarga va chuqur tahlil qilishda yordam beradi, tilshunoslik sohasida talab darajasida ilmiy natijalarga erishishda muhim ahamiyatga ega.

Ona tili ta'limining asosiy qismi grammatikani o'zlashtirishdan iborat. Lingvistik tahlil yordamida o'quvchilarga so'zlarning morfologik va sintaktik tahlilini o'rganish mumkin. O'quvchilar so'zlarning turli shakllarini (fe'l, ot, sifat, ravish) aniqlashni va ularni mantiqiy ravishda birlashtirishni o'rganadilar. Bu esa ularning grammatik va stilistik ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Masalan, o'quvchilarga ma'lum bir gapni tahlil qilish va undagi so'zlarning sintaktik funksiyalarini aniqlash taklif qilinadi. *O'qituvchi mavzuni mukammal tushuntirmoqda* gapini tahlil qilishda o'quvchilar *o'qituvchi* ega, *mavzuni* to'ldiruvchi, *tushuntirmoqda* kesim va *mukammal* aniqlovchini aniqlaydilar.

Semantik tahlil tilning ma'no tizimini o'rganish jarayonidir. Ona tili darslarida o'quvchilarga so'zlarning turli ma'nolarini va ularning kontekstdagi o'rinlarini aniqlashni o'rgatish juda muhim. Lingvistik tahlil yordamida o'quvchilar so'zlarning bosh va ko'chma ma'nolarini, shuningdek, sinonim, antonim va paronimlar bilan ishlashni o'rganadilar.

Tovushlar soni va turi jihatidan teng bo'lmasa-da, talaffuzda o'xshash bo'lgan paronimlar shakldoshlarga ko'p jihatdan yaqin turadi. Paronimlarni shakily, ma'noviy hamda qo'llanishi doirasida quyidagi ma'no guruhlariga ajratish, o'rganish yaxshi natija beradi:

- bir- ikki, ba'zan undan ortiq tovushga ko'ra qizman farqlanuvchi shakily umumiylikning mavjudligi: tahlil – tahrir, matbuot – matlubot, taqlid – taxlid kabi;
- paronim juftliklar o'rtasidagi tovush almashtirish va ma'no munosabatining turli xilligi: arosat – asorat, arg'uvon – armug'on, kabi;
- leksik ma'nolarida umumiy semantik qirralar mavjudligi: tanglay – manglay, kift – kaft, jiyron – jayron kabi...⁸.

Lingvistik tahlil o'tkazish, ona tili ta'limini samarali qilishda katta ahamiyatga ega. Tahlil o'quvchilarga tilning grammatik tuzilishini, so'zlarning ma'nolarini, nutqiy strukturalarini va o'zaro aloqalarini to'g'ri anglashga yordam beradi. Shuningdek, lingvistik tahlil orqali o'quvchilarni fikrlashga undash, tilni to'g'ri va erkin ishlatish ko'nikmalarini rivojlantirish mumkin.

Lingvistik tahlil yordamida o'quvchilarga tilda yanada chuqurroq tushuncha beriladi va ular faqat grammatikani emas, balki tilning semantik, stilistik jihatlarini ham o'rganadilar. Natijada o'quvchilarning yozma va og'zaki nutqini yanada sifatli va samarali qilishga yordam beradi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash mumkinki, lingvistik tahlil ona tili ta'limining samaradorligini oshirishda juda muhim rol o'ynaydi. O'quvchilarni tilda to'g'ri ishlatish ko'nikmalariga o'rgatish uchun lingvistik tahlilning turli usullarini qo'llash zarur. Bu o'quvchilarning tildan to'g'ri foydalanish, fikrlarni aniq va mantiqiy ifodalash ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. O'z navbatida, lingvistik tahlil yordamida ona tili darslari yanada samarali va o'quvchilar uchun qiziqarli bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirzaqulov T. Grammatikani o'qitishning lingvistik asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 1994.
2. G'ulomov A., Ne'matov H. Ona tili ta'limi mazmuni. – Toshkent: O'qituvchi, 1995.
3. Nurmonov A. Lingvistik tadqiqot metodologiyssi va metodlari. – Toshkent, 2010.
4. Xolmonova Z.T. Tilshunoslikka kirish. – Toshkent, 2007.
5. To'xliyev va boshq., O'zbek tili o'qitish metodikasi. O'quv qo'llanma. –Toshkent, 2006. 192 b.

⁸ To'xliyev va boshq., O'zbek tili o'qitish metodikasi. O'quv qo'llanma. Toshkent- 2006. 192 b.